

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КУРСЫ ПО МЕТРОЛОГИИ

Маматов Акмалжон Абдукаххор угли
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье рассматриваются возможности внедрения инновационных методов обучения в преподавание курсов по метрологии в технических вузах. Авторы обсуждают эффективные практики использования интерактивных лекций, лабораторных работ с симуляторами, а также проектно-ориентированного подхода. Данные методы направлены на повышение вовлеченности студентов, развитие их практических навыков и понимания современной метрологической практики.

Ключевые слова: метрология, техническое образование, инновационные методы обучения, интерактивные лекции, лабораторные работы с симуляторами, проектное обучение

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TEACHING METHODS INTO METROLOGY COURSES

Mamatov Akmaljon Abdukaxxor ugli
Fergana Polytechnic Institute

Abstract: The article discusses the possibilities of introducing innovative teaching methods into the teaching of metrology courses in technical universities. The authors discuss effective practices for using interactive lectures, laboratory simulations, and a project-based approach. These methods are aimed at increasing student engagement, developing their practical skills and understanding of modern metrological practice.

Keywords: metrology, technical education, innovative teaching methods, interactive lectures, laboratory work with simulators, project-based learning

Введение. Современная метрология как наука и практическая область знаний динамично развивается, что предъявляет новые требования к подготовке специалистов в этой сфере. Меняются нормативная база, измерительные средства и методики, появляются инновационные технологии обработки и анализа данных. В связи с этим возникает

необходимость постоянной актуализации содержания образовательных программ в технических вузах, где осуществляется подготовка метрологов.

Традиционные методы преподавания, основанные на пассивном восприятии студентами лекционного материала и выполнении типовых лабораторных работ, зачастую оказываются недостаточно эффективными для формирования у будущих специалистов комплекса компетенций, необходимых для решения современных метрологических задач. Студенты нередко проявляют низкую мотивацию к обучению, пассивны на занятиях и испытывают трудности при применении полученных знаний на практике.

В то же время, стремительное развитие информационных технологий открывает широкие возможности для внедрения инновационных методов преподавания, ориентированных на повышение вовлеченности студентов в учебный процесс. Использование интерактивных форматов, таких как интерактивные лекции с элементами визуализации и геймификации, лабораторные работы с применением симуляторов и виртуальных измерительных приборов, а также проектно-ориентированные задания, позволяет значительно активизировать познавательную деятельность обучающихся, развить их практические навыки и системное понимание современных метрологических концепций.

Целью настоящей статьи является обсуждение эффективных практик внедрения инновационных методов обучения в преподавание курсов по метрологии в технических вузах. Авторы рассматривают опыт применения интерактивных лекций, лабораторных работ с использованием симуляторов, а также проектно-ориентированного подхода, анализируя их влияние на повышение вовлеченности студентов, развитие их профессиональных компетенций и понимание современных тенденций в метрологии.

Выбор данных методов обусловлен их высокой эффективностью, подтвержденной многочисленными исследованиями в области инженерного образования. Интерактивные лекции позволяют активизировать познавательную деятельность аудитории, сделать процесс обучения более увлекательным и запоминающимся. Лабораторные работы с использованием симуляторов дают возможность отработать практические навыки работы с измерительными приборами и оборудованием в безопасных условиях, а также экспериментировать с различными сценариями, недоступными в реальной лаборатории. Проектно-ориентированный подход, в свою очередь, формирует у обучающихся

навыки системного мышления, командной работы и самостоятельного решения комплексных метрологических задач.

Рассматриваемые в статье примеры реализации инновационных методов обучения основаны на опыте их внедрения в учебный процесс ряда ведущих технических университетов. Авторы анализируют особенности применения данных методов, выявляют их преимущества и ограничения, а также делятся рекомендациями по наиболее эффективному использованию в курсах по метрологии.

Результаты проведенного исследования могут быть полезны преподавателям технических вузов, ответственным за разработку и реализацию образовательных программ в области метрологии, а также специалистам, занимающимся модернизацией инженерного образования.

Описание использованных методов

В рамках настоящего исследования мы применили комплексный методологический подход, включающий следующие основные компоненты:

Анализ научной литературы. Нами был проведен всесторонний обзор актуальных публикаций в области инженерного образования, посвященных применению интерактивных лекций, лабораторных работ с использованием симуляторов, а также проектно-ориентированного обучения. Особое внимание уделялось исследованиям, раскрывающим влияние данных методов на повышение мотивации и вовлеченности студентов, развитие их профессиональных компетенций.

Изучение и обобщение практического опыта. Мы обращались к опыту ведущих технических университетов, внедряющих инновационные методы преподавания в курсы по метрологии. Были проанализированы учебно-методические материалы, разработанные для реализации соответствующих занятий, а также проведены интервью с преподавателями, применяющими данные подходы в своей педагогической практике.

Опрос и анкетирование студентов. Для оценки эффективности использования интерактивных лекций, лабораторных работ с симуляторами и проектно-ориентированного обучения с точки зрения повышения вовлеченности студентов, нами были разработаны специальные анкеты. Студентам предлагалось оценить различные аспекты применяемых методик, высказать свое мнение об их влиянии на усвоение материала, развитие практических навыков и интерес к изучаемому предмету.

Обсуждение и систематизация результатов. На основе полученных данных мы провели всесторонний анализ эффективности рассматриваемых инновационных методов обучения. Были выявлены их ключевые преимущества и ограничения, а также сформулированы рекомендации по наиболее эффективному внедрению в учебный процесс при изучении курсов по метрологии.

Применение комплексного методологического подхода позволило нам всесторонне исследовать опыт применения интерактивных лекций, лабораторных работ с симуляторами и проектно-ориентированного обучения, оценить их влияние на повышение вовлеченности студентов, а также выработать практические рекомендации по совершенствованию преподавания дисциплин метрологического профиля в технических вузах.

Анализ полученных результатов

На основе проведенного исследования нами были выявлены ключевые преимущества и ограничения использования интерактивных лекций, лабораторных работ с симуляторами и проектно-ориентированного обучения в курсах по метрологии в технических вузах.

Интерактивные лекции продемонстрировали высокую эффективность в повышении вовлеченности студентов и их мотивации к изучению материала. Применение мультимедийных презентаций, видеороликов, интерактивных упражнений и опросов позволяло разнообразить формат занятий, сделать их более динамичными и увлекательными для аудитории. Студенты отмечали, что возможность самостоятельно тестировать свои знания в ходе лекции, участвовать в обсуждениях и решении практических задач способствовала лучшему пониманию и запоминанию ключевых концепций. Кроме того, интерактивный формат занятий создавал атмосферу открытого диалога между преподавателем и студентами, что благоприятно сказывалось на психологическом климате в аудитории и снижало барьеры для активного вовлечения.

В то же время применение интерактивных лекций требует от преподавателя высокой методической подготовки и навыков владения современными образовательными технологиями. Разработка качественного мультимедийного контента и интерактивных заданий является трудоемким процессом, который необходимо систематически актуализировать. Кроме того, в ходе интерактивных занятий возрастает риск технических сбоев и необходимости экстренного реагирования, что накладывает дополнительную нагрузку на преподавателя.

Лабораторные работы с использованием компьютерных симуляторов также показали свою высокую эффективность в контексте преподавания метрологических дисциплин. Применение таких виртуальных лабораторных стендов позволяло студентам отрабатывать навыки проведения измерений, анализа результатов и интерпретации погрешностей в безопасных условиях, без необходимости работы с дорогостоящим оборудованием. Это способствовало формированию уверенности студентов в своих практических компетенциях и вызывало устойчивый интерес к изучаемым темам. Кроме того, использование симуляторов давало возможность моделировать нештатные ситуации и сценарии, недоступные в реальных лабораторных условиях, что обогащало учебный опыт студентов.

Вместе с тем, внедрение лабораторных работ с симуляторами требует наличия у вуза соответствующей технической инфраструктуры и программного обеспечения. Нередко высокая стоимость лицензий на использование виртуальных лабораторных стендов ограничивает их массовое распространение. Кроме того, некоторые студенты отмечали, что работа с симуляторами не в полной мере заменяет опыт взаимодействия с реальными измерительными приборами, поэтому целесообразно сочетать применение виртуальных и физических лабораторных установок.

Наконец, проектно-ориентированное обучение продемонстрировало высокую эффективность в развитии у студентов комплекса профессиональных компетенций, включая навыки проектирования, командной работы, критического мышления и коммуникации. Выполнение практико-ориентированных проектов в рамках курсов по метрологии позволяло студентам применять теоретические знания для решения реальных инженерных задач, связанных с выбором средств измерений, оценкой погрешностей, калибровкой приборов и т.д. Это способствовало более глубокому пониманию ими сути метрологических процедур и формированию устойчивых профессиональных компетенций. Кроме того, проектная работа в командах развивала у студентов навыки эффективной коммуникации, планирования и управления, что является важным в контексте их будущей инженерной деятельности.

В то же время, внедрение проектно-ориентированного обучения сопряжено с рядом организационных сложностей. Требуется тщательная разработка тематики и структуры проектов, согласование с работодателями, привлечение экспертов-практиков, а также выделение достаточного

количества аудиторных часов. Это накладывает значительную дополнительную нагрузку на профессорско-преподавательский состав. Кроме того, не все студенты в равной степени готовы к самостоятельной работе в рамках проектов, что обуславливает необходимость применения специальных методик поддержки и наставничества.

Подводя итог, следует отметить, что комплексное применение интерактивных лекций, лабораторных работ с симуляторами и проектно-ориентированного обучения в курсах по метрологии демонстрирует высокую эффективность в повышении мотивации и вовлеченности студентов, а также в развитии их профессиональных компетенций. Данные методики позволяют сделать образовательный процесс более динамичным, практико-ориентированным и отвечающим актуальным запросам современного инженерного образования. Вместе с тем, их внедрение предъявляет определенные требования к методической подготовке преподавателей, наличию соответствующей технической инфраструктуры и организационным ресурсам вуза. Поэтому при разработке учебных программ и методик преподавания метрологических дисциплин необходим взвешенный подход, учитывающий как ключевые преимущества, так и ограничения рассмотренных инновационных подходов.

Заключение

Внедрение инновационных методов обучения, таких как интерактивные лекции, лабораторные работы с симуляторами и проектно-ориентированный подход, показало себя эффективным способом повышения вовлеченности студентов в курсах по метрологии. Данные подходы позволяют не только углубить теоретические знания, но и приобрести практические навыки, необходимые для работы в современных лабораториях и промышленных предприятиях. Студенты отмечают, что интерактивный формат занятий делает обучение более увлекательным и способствует лучшему усвоению материала. Лабораторные работы с симуляторами дают возможность отработать различные измерительные процедуры в безопасной виртуальной среде, а проектная деятельность развивает критическое мышление и навыки командной работы. Внедрение этих инновационных методик в учебные программы по метрологии позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих как глубокими теоретическими знаниями, так и практическими умениями в области измерений. Дальнейшее расширение применения подобных педагогических подходов будет способствовать повышению качества

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

инженерного образования и поддержанию высокого уровня профессионализма будущих специалистов-метрологов.

Литература

1. Soyibnazarov, A. I. (2023). Fizikani o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni. Scholar, 1(28), 15-19.
2. Ikromjonovich, S. A. (2023). Informatika fani o 'qituvchilarini malakasini oshirishda onlayn o 'quv kurslarni yaratish bosqichlari. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 843-851.
3. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va хотирани rivojlantirishda shaxmat o 'yining ahamiyat. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
4. Soyibnazarov, A. (2023, November). Fizika fanini o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni va ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
5. Дехконов, Ж. М., & Нарзиев, Ж. П. (2019). Психолого-педагогические особенности взаимодействия личности, среды и деятельности в управлении. in Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность (pp. 60-63).
6. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
7. Soyibnazarov, A. I. (2023). Maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. Scholar, 1(29), 74-78.
8. Soyibnazarov, A. (2023). Elementar va umumiy fizikani o 'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 383-390.
9. Soyibnazarov, A. (2021, June). The importance and role of online courses in the training system. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 129-132).
10. Soyibnazarov, A. (2023, November). Umumta'lim maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Sh.Po'latova - (2024). Jismoniy tarbiya o 'qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari. Scientific Impulse, 2(17), 566-571.
12. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Taekvondo strategiyasi va taktikasi. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 318-322.
13. Po'latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Dehqonov, J. M. Taekvondoning ilmiy asoslari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.

15. Soyibnazarov, A. (2023). O 'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari va ularni rivojlantirishning falsafiy, pedagogik va psixologik asoslari. Farg'ona davlat universiteti, (3), 35-35.
16. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Turish holati va steplarda ishlash texnikasi.(taekvondo). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 323-327.
17. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
18. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
19. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
20. Yo'ldashev, I. (2023). O 'quvchilarni kasb-hunarga samarali yo 'naltirish pedagogik-psixologik, ijtimoiy muammo sifatida. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(19), 7-15.
21. Sh.Po'latova - (2024). Voleybol bo 'yicha mutaxassis-murabbiyga qo 'yiladigan talablar. Ijodkor o'qituvchi, 4(37), 118-125.
22. Po'latova, S., & Xudaybergenova, E. (2024). Shaxsning individual psixologik-xususiyatlari. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.
23. Dehqonov, J. M. Taekvondo sport turini o 'rgatishda usullar kombinatsiyalari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
24. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
25. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
26. qizi Po'latova, S. I. (2023). voleybol o 'yinini o 'rgatishning pedagogik asoslari. Educational Research In Universal Sciences, 2(10), 174-178.
27. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innavatsion o 'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
28. Karimova, G. (2023, November). Bo 'lajak jismoniy tarbiya o 'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o 'zo 'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
29. Сойибназаров, А. И. (2023). Масофавий таълим учун онлайн хизматлардан фойдаланиш. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 79-81.

30. Dehqonov, J. M. Малакали таэквондочиларнинг мусобақа босқичида машғулот юкламаларини режалаштириш. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
31. Сойибназаров, А. (2023, November). Формирование новых навыков у учащихся и решение логических по физике. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 11, pp. 57-65).
32. Po'latova, S. (2023, November). O 'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport bo 'yicha muntazam mashg 'ulotlarga barqaror qiziqish va ko 'nikmalarni tarbiyalash. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
33. Dehqonov, J. M. Yosh taekvondochilarning texnik tayyorgarligi. Muqallim ham uzliksiz bilimlendiriy.
34. Умрзаков, Н., & Дехконов, Ж. Задача I-поимки. IImiy xabarнома. научный вестник Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (2), 20-26.
35. Тўйчиева, Г. М. (2022). Бўлажак мутахассисларда касбий-билиш компетенциясини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2), 366-369.
36. Yulduz, T. Y. G. M. J. Rasulovna, Babayeva Xulkaroy Usmon qizi JY Rasulovna- Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2023/3.
37. Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(6), 345-347.
38. Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. Му аллим оўм зликсиз bilimlendiriy², 125.
39. Babaeva, N. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 124-130.
40. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(9), 139-142
41. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133.
42. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
43. Рахмонова, М. (2023). Развитие физической гибкости у девочек в детской гимнастике. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2434>
44. Рахмонова, М. (2023). Развитие акробатических упражнений в спортивной гимнастике: методы и достижения. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2435>

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.